

Bedenin Konuşturulması: Bir Maddi Kültür Unsuru Olarak Dövme

The Body Speaking: Tattoo as a Material Culture Element

*Zeynep Büşra Kazgan**

Öz

Dövmeler kişinin bedenine işlenen semboller ve yazılardır. Kişinin beden dilinin bir parçası olarak da görülebilecek dövmeler Türk kültürüyle olan bağlantısıyla öne çıkmaktadır. Çalışma bugün kişisel anlamlara bürünen dövmenin kültürel bağlantısını ortaya çıkarmayı amaçlamış, alan araştırması yöntemi ile oluşturulmuştur. Dövmelere maddi kültür çerçevesinden yaklaşmıştır. Bu noktada dövmenin kökeni, süreci ve sembolleri incelenmiştir. Çalışmanın son aşamasında dövme sanatçısı, dövme yaptıran kişi ve dövme sembolleri üzerinden incelemeye gidilmiştir. Dolayısıyla son bölüm bir görsel inceleme yöntemine dayanmaktadır. Burada sanat tarihçisi Erwin Panofsky' nin yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntem doğal anlam, uzlaşım sal anlam ve ikonolojik yorumlama olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Doğal anlam aşamasında görselde bulunanlar tanımlanır. Uzlaşım sal anlamda sembolün topluluktaki genel anlamı üzerinden okuma yapılır. İkonolojik yorumlama ise genel bir değerlendirme içerir. Bu inceleme yönteminin yapısı, topluluğun kültürel kodlarına eğilmek ve bağlamla ilişki kurarak bir anlamlandırma gitmektir. Sonuç olarak dövmelerin kişinin hikâyesi ve kültürel kodlarla ilişkisi görülmüştür. Bu noktada bir maddi kültür unsuru olarak dövmenin kültürel bağlantısına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Maddi kültür, beden, dövme, sembol, dövme sanatçısı.

Abstract

Tattoos are symbols and writings on a person's body. Tattoos, which can also be seen as a part of a person's body language, stand out with their connection to Turkish culture. The study aimed to reveal the cultural connection of the tattoo, which has taken on personal meanings today, and was created with the field research method. Tattoos have been approached from the perspective of material culture. At this point, the origin, process and symbols of tattooing analyzed. In the recent stage of the study, the tattoo artists, the tattooed person and tattoo symbols were analyzed. Therefore, the recent chapter is based on visual analysis method. The method of the art historian Erwin Panofsky is taken as a basis here. This method

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: busra_kazgan@hotmail.com. ORCID: 0009-0003-7815-6275. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922812>

consists of three stages; natural meaning, conventional meaning and iconological interpretation. In the natural meaning stage, what is found in the visual defined. In a conventional meaning, a reading is made on the general meaning of the symbol in the community. Iconological interpretation involves a general evaluation. The structure of this method of analysis is to look at the cultural codes of the community and make sense of them in relation to the context. As a result, the relationship between tattoos and individual's story and cultural codes was observed. At this point, the cultural connection of tattooing as an element of material culture has been reached.

Keywords: Material culture, body, tattoo, symbol, tattoo artist.

Giriş

İnsan sözlü olarak aktardıklarıyla birlikte belli hareketler, işaretler, nesnelere aracılığıyla da iletişim kurmaktadır. Bunun bir parçası günümüzde giyim unsurlarına da yansıyan dövmelerdir. Dövmelerde yer alan semboller tarihi bir arka plana dayanmakla birlikte beden üzerine yerleştirilerek kişisel anlamlara bürünür. Bu bağlamda kişinin yapısıyla ilgili ipuçları verir. Kişi kendisiyle ilgili öne çıkmasını istediği özellikleri bedenine işleterek kendi kişisel özelliklerini ve sahip olduklarını kalıcı kılmaya çalışır. Bu noktada dövmeler bedenleri konuşturarak maddi kültürün yansıtıcısı olmaktadır.

Çalışma da dövmeleri maddi kültür çerçevesinde ele alacaktır. "Maddi kültür" terimi, görünüşte cansız olan çevremizdeki şeylerin; toplumsal işlevler gerçekleştirmek, toplumsal ilişkileri düzenlemek ve insan faaliyetine sembolik anlamlar katmak üzere insanlar üzerinde etkide bulunduğunu ve insanların da onların üzerinde etkide bulunduğunu vurgular" (Woodward, 2016: 7-8). Dövmelere de bu bakışla yaklaşılabilir.

Temelde bedenin üzerindeki semboller üzerinden bir okuma yapılsa da bunun köken üzerinden çeşitli eklentiler ve dönüşümlerle şekillendiği söylenebilir. Bunun yanında dövmeye süreci her aşamasıyla birbirini tamamlayıcı vaziyettedir. Bu bakımdan bir etkileşimin ürünüdür. Geçmişte pek çok nesne üzerinde de yer alan semboller beden üzerindeki anlamlarını ve işlevlerini genişleterek sürdürmüştür. Bu doğrultuda çalışma Türk kültür hayatındaki sembolere eğilmiştir. Semboller fikirlerin yansıması olarak maddeleşir. Bedenle birlikte de canlanarak maddi kültürün konusu olur.

Maddi kültür söz konusu edildiğinde bir özne ve nesneden bahsedilebilir. Özne üretici ve kullanıcıyı kapsarken, nesne maddenin kendisidir. Adnan Baysal önderliğinde maddi kültür ve araştırmalarına yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. (Baysal, 2021: V) Bu görüşe göre maddi kültürü anlamak için öznenin yani insanın görünür kılınması ve etkilerinin irdelenmesi gerekmektedir. Görülüyor ki dövme sanatçıları süreçte ve sonrasında oldukça etkilidir. Bu noktada dövmeciler ve işledikleri bedenler arasındaki ilişki incelemenin temel çerçevesini çizecektir.

1. Dövmenin Tarihi ve İşlevleri

İnsan için her bir anlatı, nesne, yaratım geçmiş birikimlerin anımsanması üzerine temellenir. Toplumsal bellek bilinçli ya da bilinçsiz olarak mevcut dönemin oluşumlarında etki yaratır. Her bir deneyim önceki yaşantıların anlamlandırılmaları üzerinden şekillenmektedir. Dolayısıyla var olan yaratım unsuru kişinin bağlamından önce zihinlerin geçmiş yaşantılarından oluşan genel bir çerçeveye sahip olur. Buna göre dövmeler de her aşamasıyla toplumsal belleğin çizdiği bir çerçeve, kalıptan ortaya çıkar. Zaman ve dönem değişimi ile de güncellenir (Connerton, 1999: 14-15). Dövmenin de köklü bir geçmişi vardır. Dövme kelimesinin kökenine inildiğinde ilk anlamının yemek ile ilişkilendirildiği görülür. Bu noktada dövme, “dövülmüş buğdaydan yapılan yemek” (Tietze, 2016: 473) olarak görülmektedir. İkinci anlama bakıldığında “vücut üzerine iğne ile çizilerek ve boyayarak yapılan nakış veya yazı” (Tietze, 2016: 473) ile karşılaşılır. Dövme, “vücut dövdürmek” olarak da adlandırılır (Koçu, 1967: 95). Geçmiş topluluklarda bir nesne ya da canlının kişiye ya da gruba aidiyetini belirtmek için belli işaretler yapılmıştır. Damga ile gerçekleştirilen bu işaretler birer kimlik göstergesi olmakta, boyları ya da kişileri ayırıcı kılmaktadır. Dolayısıyla kökene bakıldığında bir gruplaşmanın, ayırımın göstergesidirler (Begiç ve Çapık, 2020: 153).

Bir şeyin simgesini üzerinde taşıma ve onunla bütünleşme ilkel düşüncenin temel yapılarındandır. Totemist inanca dayanan bu düşünce günümüzde çeşitli evrimlerle olsa da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yüzden de dövme kaynaklarının bir kısmı Türklerin geçmiş sembollerine dayanır. Kişiler belli simgeleri vücuduna işleyerek bununla bir bütün olmaya çalışırlar. Bir hayat felsefesini de yansıtabilecek bu işaretler ilkel zihnin yansımalarıdır. Tarihten izler taşımasıyla birlikte dövmeler farklı işlevler barındırmaya başlamıştır. Genel olarak ilkel topluluklarda dövmeler

bir aidiyet göstergesi, statü ifadesi ya da totemist bir inanca bağlı olarak varlık gösterir. Kutsal sayılanın bedene iliştilmesi ile semboldeki gücün kendine geçeceği düşüncesi yatar. Bugün ise böyle bir tarihi arka plana dayanan dövmeler, semboller farklı psikolojik yapılara da dayanmaktadır. Bu da dövmelerin işlevlerini çeşitlendirmektedir (Fırat, 2022: 73).

Dövme sanatçılarının bakış açısına göre; kişiler kendi hikâyesiyle bağlantılı bir konu başlığı ile gelir, sanatçı da bunun üzerine bir tasarım yapar. Bir yaşamışlık, acının dışa vurumu, estetik, işaretleme sistemi, sevgi ya da güç göstergesi gibi amaçlar kişiyi dövme yaptırmaya iter. Bunlar yanında popüler kültür üzerinden moda akımının etkileri de görülmektedir (KK-1, KK-3, KK-5, KK-8). İncelendiğinde bunun tarihi yapıdan izler taşıdığı anlaşılır. Yine insan psikolojisi etkili görülmektedir. Burada maddi kültür incelemelerindeki temel yapı olan özgünlük ortaya çıkmaktadır. Bağlam ve kişiye özgünlük anlam çeşitlenmesini sağlamak ve bu anlamlar okunduğunda bir kültürel inceleme yapılabilir (Levi-Strauss, 2012: 350).

2. Maddi Kültür Yapısı İçinde Dövme

Maddi kültür açısından dövmeler bir sürecin ürünüdür. Dövmeler bir etkileşim ile var olur. Buradaki başrol dövme yaptıran kişi olarak görülmektedir. Kişinin hikâyesi, psikolojisi, eğilimleri bir konu ortaya çıkarmaktadır. Bunu kompoze eden, maddeleştiren ise dövme sanatçısıdır. Bu noktada dövme sanatçısının hem bir üretici hem de bir kullanıcı olduğu görülmektedir. Sanatçı kendi yaşantısı, eğilimleri, kişiliği doğrultusunda kendi bedeni için de bir dövme oluşturabilmektedir. Burada bir dövmenin genel yapısının nasıl olması gerektiği sanatçı gözünden anlaşılır olmaktadır: “İlk dövmemi kendi ayağıma kola şişesi, boncuk iğnesi ve kibrit çöpü ile yaptım. Arkası da geldi. Vücutum dövme defteri gibi şu an. Çünkü saat ve takı takmayı sevmiyorum. Dövme benimle mezara gelebilecek tek şey. Doğru karar vermezsem pişman olacağım da tek şey” (KK-8). Burada dövme sanatçılarının da bedenini kendi temsilleriyle doldurarak tasarımlarının icra yeri olarak kullandığı görülür.

Dövme sanatçıları bu bakışla kendilerini temsil eden dövmelere yönelirler: “Güneş sembolü, benim annemin adıdır. Onu bedenime nakşettiğimin ifadesidir. Kızıl derililere saygı duyarım. Bu yüzden de vücutumda iki tane dövmesi vardır. Bunun yanında kolumda bir ahtapot dövmesi var. Ahtapotun sekiz kolu vardır. Benim de hayatta her yerde bir kolum var, her

işi yaparım, her şeyden anlarım. Bunları sembolize ediyor. Ben müzik yapmayı severim. Elektronik müzik, Türk halk müziği, Kürtçe, Arapça fark etmez. Müzik hayatın merkezidir. Benim için din müziktir, çünkü evrensel-dir. Müzik ile ortak noktayı bulursun. Birçok kişi aynı noktada buluşur. Tarikatların zikri gibidir. Bir frekans yapıyor, o senin ruhuna iyi geliyor. Bedenini rahatlatıyor. Ben bunları vücuduma nakşettim. Herkesten de bunları bekledik. Ama beş parmağın beşi bir değil” (KK-8). Dövme sanatçıları anlam ve hikâye odaklı bir eğilimin sürecin gelişimi ve atarımı için önemi üzerinde durur.

Dövme yaptırmaya gelen profillerde de bu yapıyı görmek mümkündür: “Genelde hikâyelere dayanarak gidilir ya da kişinin karakteri neyse onu sembolize edecek motifler yapılır. Kişi sevdiğini kaybetmiş olabilir, bu hikâye üzerinden gidilir. Ya da yıllar boyu kaldığı bir mekân vardır, oradan esinlenen bir görsel oluşturulur. Sevilen bir hayvana dair motiflerle de karşılaşılabilir” (KK-1). Kadınlar daha çok estetik amaçlı ya da sevgi göstergesi olarak dövme yönelmektedir. Bunun yanında geleneksel kadınlar etnik kökenleri ile alakalı dövmeler tercih ederler. Buradaki semboller daha çok güneş ve ay üzerinedir (KK-1, KK-8).

Kişinin duygusal bağlarının derinliği dövmeyle bütünleşmelerini ve kalıcılığı sağlayan etmenlerdendir: “Bir tanıdığımın kafatasında Piri Reis’in haritası var. İsmi de Barbaros. Küçük yaşta babasını kaybetti, babasının anısına da Piri Reis’in haritasını yaptırdı. Saçını hep kestirir ve dövmesini gösterir” (KK-2). Bedendeki semboller genel bir temsil olmasının yanında kullanılan kişiye özgü anlamlara da sahip olabilir. Bu doğrultuda her bir sembol kişinin algısı, hikâyesi, zihnindeki karşılığıyla özel anlamlara bürünebilir. Burada da bunun bir karşılığı görülmektedir (Cohen, 1999: 11).

Öte yandan belli sağlık problemleri sebebiyle dövme yapılmaktadır. Bunlar kişiyi ayırıcı kılan, işaretleyen dövmelerdir. Alzheimer ya da otizm gibi sağlık sorunları bu işlemi gerekli kılmaktadır. Çeşitli yöntemler barındıran bu dövmeler “sevgi izleri” olarak görülür. Bu noktada emniyet müdürlüğü ile bağlantılı bir çalışma söz konusudur. Kişiler müdürlüklerden bir numara alır ve bu numaralar hasta olan kişiye mühür olarak konulur. Böylece kayıp durumlarında kişiyi bulmak kolaylaşır. Askeri sistemde de bu işaretlemenin varlığından söz edilebilir. Ancak bu durum bedene işlenmez, künye şeklinde varlık gösterir. Yine de bakıldığında dövmedeki işa-

retleme işlevini karşılamaktadır. Böylece asker uzak bir bölgede şehit düştüğü zaman kim olduğu bilinir. Künyelerden biri ailesine gönderilir biri de hizmet ettiği asgari sisteme verilir (KK-1). Bakıldığında dövmenin ilk işlevleriyle bağlantılı bir durumla karşılaşılır. Bugün dövme sanatçıları tarafından takılar dövmelerin evrildiği noktayı ifade etmektedir. Dolayısıyla künyeler dövmelerin bir uzantısı olarak görülür.

Dövmelerin öne çıktığı bir alan da hapisanelerdir. Burada kişilerin üstünlük, güç gösterme amaçlarından bahsedilebilir. Psikolojik sıkıntıların dışı vurumu olarak görülebilecek bu durum hapisane kültüründe oldukça yaygındır. Amatörce yapılan bu dövmeler cezaevi psikolojisi ile gerçekleşir. Yeni bir hayata geçiş, cezaevinden çıkış ile birlikte de sildirme işlemine girilir (KK-2, KK-6). Günümüze bakıldığında psikolojik rahatsızlıklar öne çıkmaktadır. Kişiler bu sebeple uyuşturucu ilaçlara eğilim gösterebilirler. Ancak kişi bunları bulamadığında daha büyük bir çıkmaza girmektedir. Bu nedenle de bedenine zarar vererek kan akışını değiştirmeye yönelik eğilimleri ortaya çıkabilir. Böylesi bir psikolojide olan kişiler de bedenlerine acılarını yansıtmaya çalışmaktadırlar: “Kız kardeşini kaybeden bir genç buraya geldi. İlk dövmesiydi ve kardeşinin adını yazdırdı. Kollarında kendine açtığı yara izleri var. Bunları neden yaptın, dedim. Psikolojik olduğunu söyledi. Bu psikolojiyi mademki acıya dökmek istiyorsun. Gel o zaman dövme yapalım, dedim” (KK-1). Bu ve bunun gibi hikâyeler üzerinden kişinin ruhsal dengesini bulma çabası görülmektedir. Buna göre yaşanmışlıklar, hatıralar, kaybedilmiş yakınlar bedene işlenerek kalıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır.

Özellikle genç grup arasındaki bir eğilim mazoşistlikle bağlantılı olarak kendini kesme üzerinedir. Buradaki oluşumlar ilerleyen süreçte ailelerine ve çocuklarına yansıyacağından dolayı da o bölgeyi motifleştirmek isterler. Bu noktada kapama dövmeleri öne çıkar. Kişi yaralarını, ameliyat izlerini dövmelerle estetik bir şekilde örtmeye eğilir (KK-1, KK-8). “Mesela elimin üzerinde bir ameliyat yarası var. Bu yara 2003 yılından kalmadır. Buraya çok fazla plastik cerrahi tarafından işlemler yapıldı. Fakat deri, vücudumuzun DNA kültürü bunu kodladığı için alttan aynı hareketler çıkmaya devam ediyor. Bunu hiçbir zaman da düzeltmiyor. Biz de bunların üzerini örtmek için belli başlı, oraya yakışacak, karmaşık tarzlarda ya da doyunluğa çok yüksek olan çalışmalarını sunuyoruz. Bunlarla alakalı çok

fazla çalışma var. Göğüs kanseri olmuş, göğüs ucu alınmış ya da asit yaraları olanlar geliyor. Bunlar için destekler isteniyor. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz.” (KK-1). Özellikle kadınların göğüs kanseri tedavisinin ardından kapama dövmelemelerine yönelmeleri kaybedilen bir parçayı yerine koyma ve estetiğe verdikleri önem olarak görülür (Kang ve Jones, 2007: 44).

Dövme sanatçılarının gözünden günümüzdeki eğilimlere bakıldığında genel olarak dövme yaptırmaya gelen profiller anlam odaklı bir yapıdan özentiliğe, taklide kaymıştır. Özellikle genç kesimde bunun yaygın olduğu bilinmektedir. Bu, sanatçıların yakındığı bir durum olarak görülür (KK-3, KK-5, KK-8). Bu noktada genç kesimin eğiliminin bir moda akımı olduğu düşünülür. Kimi dönemlerde yaygınlaşan, idealize edilen karakterler, kişilikler ya da nesnelere moda adı altında dövmelemelere yansımaktadır. Bu durum dövme sanatçılarının tasarımını ve maddi kültür çerçevesinde kişilerle etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Süreç dövme sanatçısı ve dövme yaptıran kişinin etkileşimiyle yürür. Burada sanatçıların rolü büyüktür: “Başkasındaki bir şeyi alıp kendine adapte ettiriyorlar. Dövme sanatçıları kopyayı sevmez. Onu o fikirden caydırır, daha orijinal bir şeyler yaptırmaya çalışır. Bizim meslekte kendini iyi geliştirdiyse kişilik analizi yapıp gelenin isteğini kavraman gerekiyor” (KK-8). Bu noktada moda ya da taklide dayalı eğilimlerin süreç ve aktarımını olumsuz etkilediğinin altı çizilmektedir.

Esasen dövme yaptırmaya işlemi kişi özelinde farklı sebeplere dayanır. Bu noktada bağlamın oldukça önemli olduğu ortaya çıkar. Kişinin seçtiği sembol, dövmenin yeri ve bunu gösterme eğilimi, yine o kişinin sosyal bağlamıyla ilgilidir. Dolayısıyla kişi özelinde yapılacak incelemeler ve yaklaşımlar da etkili olmaktadır (Kang ve Jones, 2007: 46).

3. Dövme Sanatçısının Tasarımı ve Dövme Süreci

Bir diğer önemli nokta dövme sanatçılarının tasarım sürecidir. Sanatçıların çizimleri bir fikrin dışı vurumudur. Bu fikir de tasarıma yansır. Tasarım kişiye özgü olmakta, bu yüzden de çeşitlilik barındırmaktadır. Burada karşılıklı bir etkileşimden bahsetmek gerekir. Çünkü fikrin temeli dövme yapıtıracak kişinin hikâyesine dayanır. Her dövme sanatçısının bu fikri yorumlayışı ve ortaya bir görsel çıkarması ise tasarım olarak görülür. Bu süreçte etkili olan fikirler, düşünme eylemi, son düzlemde de estetik ve yaratıcılıktır (Evecen ve Acar, 2020: 73). Estetik bir eğilim güzellik algısını da beraberinde getirir. Bu estetik düzlemdeki görsel, bir kimlik oluşturur. Burada tasarımcının imzası etkilidir. Bu noktada bir özgünlükten bahsetmek

mümkündür. Çünkü her bir tasarımcı fikir benzer olsa da kendi yorumunu ve bakışını dahil eder (Bayburtlu, 2011: 14-15). Bakıldığında dövme sanatçılarının da gelen kişilerde özgünlük aradığı görülmektedir: “Eskiden ne istediğini bilen insanlar geliyordu. Yaptıracağı dövmenin bir anlamı olsun istiyorlardı. Ondan sonra bir özentilik başladı. Müşteri ya da misafirime yapacağım projede o insandan ana temalar olması gerekiyor” (KK-8). Dolayısıyla sanatçıyı tasarıma iten ve orijinalleştiren kişinin hikâyesidir.

Dövme sanatçıları insanları iyi okumalı ve eğilimlerini görmelidir. Bu süreci iyi işletenler yetenekleri doğrultusunda ortaya iyi bir tasarım çıkarılmaktadır: “Kişi duygusal ya da aile ve çocuklarına bağlı ise melek, daha agresif bir yapıya sahip ise o kaosu, korku temasını verecek bir şeyler yapılmalıdır. Zaten bu kompozisyonu çıkarttığın zaman işin anlamı oluyor. Yoksa alıp da bir kelebeği yapıştırmak bir sanat değildir” (KK-8). Bu bağlamda dövme sanatçısının bir kişilik analiziyle dövme için gelenleri yönlendirebildiği de görülmektedir.

Dövme geçmişten bugüne çeşitlenerek, işlevlerini güncelleyerek gelmiştir. Bu doğrultuda tasarım tarihteki semboller esas alınarak gerçekleştirilmektedir: “Dövme çok eski tarihlere dayanır. Şu an bizim kimlik kartlarımız ya da diplomamız varsa geçmişte de vücutlara işlenen belli başlı semboller vardı. Bu sembollerden yola çıkıyorum. Tarihte hemen hemen her yerde bir dövme izi vardır. Bu ya karbon bazlı ya sıcak mühür olarak yapılırdı veyahut da bir damga olarak yapılırdı. Ya da bir kesik işareti olarak veriliyordu. Bunlar günümüze kadar geliyor; fakat bunlar artık kimlik kartları gibi şeyler değil, çoğunlukla çetelerin ya da farklı insanların birbirlerini yansıttıkları şekilde seyrediyor. Günümüzde vücut sanatı içinde takı haline gelmeye başladı. Dövme sanatının incelikleri motifleştirmek. Kişi üzerinde bir başkasının motifini taşımak istemiyorsa özel bir tasarım yapılır, kişiye özeldir. Bu, kişinin mezara kadar götürebileceği hatıratı olmaya başlar” (KK-1). Buna göre dövme sanatçısının kaynağı tarihtir. Burada belli temalar üzerinden farklı bakış açılarıyla yeniden yaratım sürecine girilir (Levi-Strauss, 2012: 358). Sembollerin kökenini, kültürel altyapısını bilen sanatçı gelen kişinin hikâyesi özelinde bir tasarım yaratır.

Dövme sürecinde sonraki aşama ise bedene işleme kısmıdır. Bu noktada da malzemeler ve işlem süreci incelenmelidir. Dövme malzemeleri geçmişten günümüze çeşitlenerek gelmiştir. İlk çağlarda malzemeler doğa unsurlarından oluşmuştur. Buna göre ağaç dikenleri, taş, hayvan kemikleri

ile deri altına inilmeye çalışılmıştır (Akarsu, 2022: 34). Geleneksel düzende ana malzemeler; öd, is ve kız annesi sütü olarak görülür. Bu malzemelerden bir boya oluşturulur, bahar mevsiminin başında da dövme yapılır. Dövme işlemi esnasında ise birbirine iple bağlanmış dikiş iğneleri kullanılmaktadır (Hazar, 2006).

Geleneksel yapıda kız çocuğuna sahip anne sütünün malzeme olarak varlık göstermesi kolektif düşünce temelinde inanç yönlü bakışın bir uzantısı olarak görülebilir. Anne sütünün iyileştiren, yenileştiren gücü kutsallığıyla orantılı bir biçimde kullanımını getirmiştir. Bu kökenden hareketle inanç bazlı düşüncenin yaşamdaki pek çok uygulamaya yansıdığı görülmektedir. Dolayısıyla dövmenin geleneksel toplumlardaki doğurganlığı sağlama, sağaltıcı ve şans getirici bir işlev barındırması bu yönüyle anlamlandırılabilir (Fırat, 2022: 45-49). Günümüzde ise bu işlevlerin, kolektif ve inanca dayalı tutumun da değişmesiyle birlikte malzemelere ve dövmelere de yansıdığı görülmektedir. Bugün, “Alkol ve saf su bazlı olmak üzere iki türlü profesyonel kalıcı dövme boyası üretilmektedir. Alkol bazlı dövme boyalarının kullanımı hassas derilerde yarattığı tahrip nedeni ile Avrupa’da terk edilmeye başlanmıştır. İdeal olanı saf su ile yoğunlaştırılıp açılabilen su bazlı boya kullanmaktır” (URL-1).

Dövmecilikte profesyonel ve amatör yöntemlerin varlığından söz edilmektedir. Profesyonel olanlar, sanatçıların uyguladığı hijyenik koşullarda ve doğru ekipmanlarla gerçekleşir. Öte yandan kişinin kendi kendine eyeliner ve toplu iğne aracılığıyla yaptığı dövmeler amatör yöntemlere girmektedir. Bunun yanında cezaevindeki uygulamalar sağlıklı bir ortamda, ilkel malzemelerle gerçekleşir: “Burada iğne ya da bıçak çakmakla ısıtılır; kalemin mürekkebine batırılarak işlenir. Bunun yanında sigara külü ya da kibrit de kullanılabilir. Bunlar çok amatördür. Bu derinin altına yapılıyor ve sonrasında çok farklı lezyonlar oluşabiliyor” (KK-2, KK-6).

Genelde dövme sanatçılarının malzemelerine ve ortamına bakıldığında profesyonel bir yöntem izledikleri görülmektedir. Buradaki malzemeler de bir gelişim sürecinden geçmiştir: “Eskiden iğneleri kendimiz bağlardık. Bir dövmeye başlamadan iki saat önce bununla uğraşırdık. Şimdi yeni usul makineler var. Taşınması kolay, bir bataryası var. Aynı zamanda transfer cihazı ile modeli direkt transfer ediyorsun, uğraşmıyorsun. Bu bakımdan da dövme sağlam bir evrim geçirdi” (KK-8).

Malzemeler geçmişten bugüne dövme işlemini kolaylaştıracak şekilde gelişmiştir. Bu durum sanatçılara hız kazandırmaktadır. Malzemelerin varlığı ve gelişiminin ardından ise dövme işleme süreci söz konusu olmaktadır. Buna göre dövmeciler oldukça titiz çalışırlar: “Doktorlarla ya da plastik cerrahlarla hemen aynı işi yapıyoruz. Soğukkanlı olmak zorundayız. Hijyenik bir ortam sağlarız, yapılan motif ne kadar ince ya da ne kadar sade ise ona göre malzemeler temin edilir, hazırlanır, mürekkepler ve benzeri araçlar kişiye özel hazırlanır” (KK-1).

Dövmeler bir kültürel aktarım aracı olarak görülür. Dövme sanatçıları da bu noktada önemli rol üstlenirler. Dolayısıyla bir sonraki kuşağın eğitimi ve geleneğin sürdürülmesinde de öncü olarak öne çıkmaktadırlar. Burada usta-çırak yollu bir eğitim yaygındır. Bu tarz bir eğitim süreci öncelenmekle birlikte akademiler de sanatçılara yol göstermektedir (KK-1, KK-3, KK-5, KK-7, KK-8). Dolayısıyla dövmeciliğin gelişimi; sanatçıların eğitimleri, ustalıkları, yöntemleri ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda dövme üzerinden maddi kültürün oluşturunucusu ve sürdürücüsü olarak öne çıkarlar.

4. Dövme Üzerinden Görsel İnceleme

Maddi Kültür araştırmaları üç boyutlu bir incelemeye dayanmaktadır. Buna göre yaratım öncesi, yaratım aşaması ve ürün bağlamında bir bakış söz konusudur. Bu yöntem dövmeye uyarlandığında, tasarım öncesi fikir, ortaya çıkan görsel (tasarım) ve bedene işlenmesi üzerinden bir değerlendirilmeye gidilir. Bu bağlamda kişinin hikâyesi dövme sanatçısına sunulur, sanatçı bu hikâyeye uygun bir tasarım yapar ve maddeleştirdiği bu görseli bedene işler. İşlendikten sonra da görsel canlanır, kişinin beden dilinin bir parçası olur. Dövme böyle bir etkileşimin ürünüdür. Bakıldığında her sembolün bir geleneği, kökeni vardır. Ancak geçmişteki gibi kültürel bir ritüel, kabile damgası, mesleki gösterge gibi anlamlardan ayrı bir yerde konumlanır. Bu noktada estetik kaygıların da devreye girdiği söylenebilir. Dövmeler bu genel bakıştan hareketle incelenecek; Erwin Panofsky’ nin yöntemi esas alınacaktır. Burada dövmeler belli gruplandırmalar ile sunulmuştur.

4.1. Ağaç, Kadın ve Erkek

Bu örnekte sırt bölgesine işlenen, bir kadınla bir erkeğin birbirine sarıldığı bir dövme söz konusudur. Dövme sanatçısı hikâyeyi şu şekilde aktarır: “Çok sevdiğim biri geldi. Ben yıllardır sırtıma bir resim hayal ediyorum,

dedi. Burada bir kadınla bir erkek birbirine sarılıyor. Yukarıya filiz vermemiş aşağıya ise kök salmış bir ağaç. Bir hafta izin istedim. Direkt kadın erkek figürü değildi, soyut bir yapıydı. Bir kadın bir erkek sarılmış sırta yapılabilecek bir model çıkarttım” (KK-8).

Görsel 1. Ağaç çizimi bir dövme örneği (KK-8).

Dövmede ağaç, kadın ve erkek figürü yer almaktadır. Ağaç mitolojik dünyada köklü bir yapıya sahiptir. İnanç yapısında etkili olan ağaç kültürü bir tapınım unsuru değildir, ancak bir yaratılışı, kökü ve tanrısallığı ifade ettiği için saygı duyulan bir varlık olmuştur (Eliade, 2005: 317). Öte yandan ulu, yaşlı ve daha olağan dışı ağaçlar kutsal sayılmış, ağaçlar ile insan yaşamı temsil edilmiştir. Bakıldığında ağaçlar da tıpkı insan ve evren gibi sürekli olarak yenilenir (Örnek, 1973: 11-24). Kökleri ile yer altını, gövdesiyle yeryüzünü dallarıyla ise tanrı katını ifade eder. Bu doğrultuda hayat ağacı inancı ile var oluşu yansıtmaktadır. İnsanın dünya ile öteki dünya arasındaki bağı temsil etmektedir. Dolayısıyla yaşamdaki yenilenme, süren düzen ve ölümsüzlüğün sembolüdür (Kaya, 2015: 118-119). Bu noktada dövme sanatçılarının kaynağı ve dövme yaptıran kişilerin zihninde yer alan sembollerden olduğu söylenebilir. Kişi ve bağlam özelinde anlamlar değişse de temel bu kökene dayanmaktadır. Bu anlam genişleyerek bağlam odaklı çeşitlilik kazanmıştır.

Dövmeyi yaptıran kişi sırt bölgesine bir ağaç yaptırmak istediğini belirtmiştir. Kişinin buradaki ifadesi inceleme açısından önem göstermektedir. Buna göre istenen ağaç yukarı doğru filizlenmemiş, aşağı doğru kök salmıştır. Aynı zamanda ağacın gövdesiyle bütünleşen kadın ve erkek birbirine sarılmaktadır. Bu fikir tasarımcı tarafından maddeleştirilir. Bedene işlenmesi ile birlikte de sembol canlanır. Ağacın gövdesinin dünyayı temsil etmesi dolayısıyla kişi de bir kök salma amacındadır. Dolayısıyla bir hayat ağacından bahsedilebilir. Öte yandan kadın-erkek figürü ve ağaç bir araya

geldiğinde ilk insanın yaratımını akla getirir. Böyle bir temele dayanan bu dövme kişinin var olma arzusunu yansıtmakta ve dünyayla özdeşleşmektedir. Kadın ve erkeğin birlikteliği, bir arada dünyada var olma isteği üzerine bir yansımadır.

4.2. Melek, Ağaç ve Göksel Unsurlar

Burada annesini kaybetmiş bir kişi için yapılan tasarım söz konusudur (KK-8). Görselde melek, ağaç, ay ve yıldız motiflerine rastlanır. Buradaki tüm unsurlar gök ile anlamlanır. İnanç düzleminde yücelik ve tanrısallıkla özdeşleşen gök zamanla değerini güneş ay, yıldız gibi parçalara bırakmıştır. Geleneksel topluluklarda ay ve yıldızın birlikte işlenmesi anne-çocuk ilişkisi çerçevesinde doğurganlıkla özdeşleşmektedir (Fırat, 2022: 80-89). Bu anlamda kişinin annesiyle bağını temsil eden semboller olarak anlam kazanır.

Görsel 2. Melek figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Mitolojik bakışla melekler de dünyanın ötesindedir (Uraz, 1994: 110). Bu bağlamda kaybedilen kişiyi temsil eden bir figürdür. Yine ağaç bu dünyayla öteki dünya arasındaki bir geçiş aracı olarak görülebilir. İnsanın hem bu dünyadaki hem de öteki dünyadaki bağını temsil eder. (Örnek, 1973: 11-24). Bu noktada kapsayıcı bir nitelik gösterir. Dövme bütünüyle incelendiğinde ise daha çok göğü yani tanrı katını ifade eder. Kişinin de bu dövme tercih etmesi annesini kaybetmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla bu temsille öte dünyayı yansıtmaktadır. Diğer yandan annesini göğe ve kutsallığa dayalı simgelerle sembolize ederek bedeninde ölümsüzleştirmeye çalışmaktadır.

4.3. Deccal

Melek figürünün ardından daha zıt bir yerde konumlanan ve kötücül bir unsur olan Deccal 'in işlendiği bir dövmeyle rastlanmıştır: "Bu çocuk illegaldi. Bize çok doğru düzgün insan gelmez. Abi bana bir tasarım yap, dedi. Sen ölümle hayat arasında yaşıyorsun, dedim. Ona Deccal çizdim.

Suru üflüyor. Yukarıda dolunay, aşağıda da göz var. Allah'ın gözü senin üzerinde anlamındadır. Bir gün senin surun üflenecek ve nura gideceksin dedim. Biraz da işin tasavvufi boyutuna gittim” (KK-8).

Bu doğrultuda eskatoloji mitleriyle bir ilişkilendirme yapılabilir. Eskatoloji dünyanın sonu ve öte dünya ile ilgili olaylara dayanmaktadır. İslami boyutta kıyamet tasavvuruyla eş değerdir. Deccal' de bu mitin bir uzantısıdır (Sancılı, 2023: 113). “Deccal, Arapça 'da bir şeyi örtmek, yaldızlamak, parlatmak veya boyamak anlamındaki 'decele' kökünden türetilmiş mastardır” (Sancılı, 2023: 117). Deccal; “yalancı Mesih, kıyametten önce kısa bir müddet zarfında dünyaya hâkim olacağına inanılan şahıs” (Tietze, 2016: 331) olarak görülür.

Görsel 3. Deccal figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Burada maddi dünya ve öte dünya arasında bir geçiş yansıtılmaya çalışılmıştır. Dövme sanatçısı sürecin özüne uygun bir biçimde kişiyi analiz etmiş, onunla özdeşleşen tasavvufi bir kompozisyon ortaya çıkarmıştır. Sanatçının kendi yorumları önem göstermektedir. Eskatoloji mitlerine dayanan bir temelle dünyanın ve insanın sonu resmedilmiştir. Sanatçının yorumu Deccal' in suru üflemesidir. Bakıldığında dolunay, sur, göz, nur, Deccal kavramları etrafında bir kurgu yaratılmıştır. Tasavvufi temalar üzerinden oluşturulan bu görsel kişinin ruhsal yapısını ortaya koymakta, kendisiyle ilgili örtük anlamlar barındırmaktadır.

4.4. Kurt

Dövmelerdeki diğer bir sembol Türklüğü ifade eden kurttur: “Burada kendi üvey kardeşime yaptığım bir dövme var. Bana Türklüğümü anlatabilecek bir şey yap, demişti. Kurt, hilal ve bizim vahşetimiz üzerinden bir temsildir” (KK-8). Burada totemist inancın kalıntılarını görmek mümkündür. İlişkili olarak bir hayvan kültüründen bahsetmek gerekir. Bu doğrultuda insanın kimi hayvanların soyundan türediğine inanılmaktadır. Buna göre

bu hayvanlar kutsanmakta, özel bir ruhu olduğuna inanılmaktadır. Bu da totemizm ve ardından da animizm inançlarının özünü oluşturmuştur. Kurt totem kabul edilen; kutlu, uğurlu, yol gösterici bir hayvandır. Cesaretin simgesidir (Uraz, 1994: 142-144).

Görsel 4. Kurt figürlü bir dövme örneği (KK-8).

Öte yandan Türkler kurdu yırtıcı, vahşi ve korkunç hayvanlar altında değerlendirmiştir (Ögel, 2010: 15). Kurtların bu yönü aslında Türklerin savaşçı kimliğiyle özdeşleşmektedir. Tarihte inanç ve gücü temsil ettiği görülür (Altun, 2019: 91). Hilal de yine Türklüğün bir simgesi olarak ortaya çıkar. Burada da kişi etnik kökenini yansıtmakla birlikte, sembol ile bağlantılı olarak gücünü göstermektedir. Bakıldığında bu durum totemist inancın bir uzantısıdır. Buna göre kutsal sayılan hayvan kişiyi temsilen vücuda işlendiğinde bu güç ona da yansımaktadır. Bedene işlenmesi, bir kimlik göstergesi olmakta ve kişiyi temsil etmektedir.

4.5. Kukla

Kukla üzerinden oluşturulmuş bir tasarım ise kişinin özgürlüğünü simgeleyen bir yapıdadır: “Burada eski bir stilist kadın var. Hayatına o kadar çok erkek almış ki herkes beni kukla gibi oynattı, dedi. En sonunda da iplerini kopararak hepsinden özgür kaldığını söyledi” (KK-8). Görsele bakıldığında, bir kızın kukla olarak oynatıldığı, iplerin ise kopmaya başladığı görülmektedir. Kukla kökeni itibarıyla eski sanat araçlarından, belli ritüeller içerir. Tarımda bereket temelli bir yapıya dayanır. Genel olarak bir kişi tarafından konuşdurularak, hareketleri yönlendirilerek canlandırma yapılıdır. (Çelik, 2017: 466-467). Söz konusu dövme de kukla üzerinden kişisel olarak yorumlanmıştır. Yaptıran kişinin yaşamındaki değişimi ve dönüşümü yansıması açısından önem göstermektedir. Kuklanın genel yapısı da bir başkası tarafından yönlendirilmek, canlandırılmak üzerinedir. Görselde

iplerin yavaşça koptuğu ve kızın özgür kaldığı görülür. Kişi de geçmiş yaşantısındaki hatalarından kurtulduğunu ve özgürleştiğini temsilen bu dövme yaptırmıştır. Bedene işlenmesi bunun daimi olacağını pekiştirme açısından yorumlanabilir. Kişinin hikâyesi ve dövme sanatçısının tasarımı birleşerek böyle bir görsel oluşmuştur.

Görsel 5. Kukla figürlü bir dövme örneği (KK-8).

4.6. Gelincik Çiçeği

Çiçekler dövmelede özellikle kadınların tercih ettiği sembollerdendir. Burada gelincik çiçeğinin de kişisel bir anlam barındırdığı görülmektedir: “Daha önce hiç dövme yaptırmamıştım. Çok sevdiğim birisi vardı, artık hayatta değil. Bana gelincikim diye hitap ederdi. Ben de bu yüzden böyle bir dövme yaptırдыm. Bu beni çok mutlu edecek, rahatlatacak. Oraya baktıkça onu hatırlayacağım. Duygusal olarak bir iz kalsın istedim. Bu ilk ve son dövmem” (KK-4).

Estetik tarzıyla da öne çıkan bu dövme kişinin bir parçası olarak görülür. Yaptıran kişinin de bunu amaçladığı bilinmektedir. Öte yandan renkli bir görsel gözükmektedir. Bu noktada renk uyumları, detaylar dövmeyle realist bir çizgiye yaklaştırır. Bunun yanında çiçekler kozmosun karşılığı olarak görülür, yenilenmenin bir simgesidir (Eliade, 2005: 333). Tomurcuklar yaşamın ve insanın hareketli döngüsünü yansıtmaktadır. Bu bağlamda kişiyi canlı tutacak ve zamanla özümseyecek bir temsil olarak var olmaktadır. Çiçeğin başladığı yerde görülen “H” harfi ise kendisinde özel yer tutan kişiyi ifade etmektedir. Burada sanatçı ve dövme yaptıran kişinin birbirini tamamlayıcı bakışı görülmektedir. Buna göre kişi yaşantısını temsil edecek bir simgeyi sanatçıya aktarmakta ve sanatçı da bu fikir doğrultusunda bir tasarım ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan görsel de bu etkileşimin maddi ürünüdür.

Görsel 6. Gelincik çiçeği figürlü bir dövme örneği (KK-1).

4.7. Yazılar, Tarih ve Aile

Bedene işlenen işaretler, semboller bir yönüyle de sevgi göstergesi olarak öne çıkar. Bu bağlamda aile bağını sağlamlaştırma ve daimiliği yakalama arzusu olarak görülmektedir. “Burada sevdiğim bir kardeşimin çocuğuna özel bir kalp tasarımı yaptım. Doğduğu tarih, doğduğu yer, adı, doğum saati, kaç santim doğduğu, cinsiyeti, o anki EKG’si yer alıyor” (KK-8).

Görsel 7. Çeşitli yazı, tarih ve aile bilgilerinden oluşan bir dövme kompozisyonu (KK-8).

Bakıldığında bu görseller ilkleri yansıtmaktadır. Hayatlarına yeni dahil olan çocuklarını kalıcı kılama çabaları görülmektedir. Burada mezar taşlarındaki yazılar ile bir karşılaştırma yapmak mümkündür. İnsan dünyada geçici varlık gösterir, buna karşın bir iz bırakmaya çalışır. Ölüm bir bitiş olarak görüldüğünden mezar taşları da yaşanmışlığın bir izi olarak öne çıkar. Mezar taşlarına bakıldığında ad-soyad, doğum ve ölüm tarihi gibi temel bilgilerin yanında kişileri tarif eden çeşitli sözlere de rastlanır. Bu durum ölen kişiyi dünyada kalıcı kılmaya yönelik bir çaba olarak görülür (Kotancı, 2024: 1153-1154). Hayattayken de insanlar bedenlerine ailelerinin, sevdiklerinin izlerini yansıtmakta ve bu şekilde ayrılmaz bir biçimde birleşmektedirler. Söz konusu dövmede kişinin kimlik bilgilerinin yanında

sevgi göstergesi olan izler de yer almakta ve yaşarken varlığı pekiştirilmektedir. Bu bağlamda dövme sanatçısının da imzasıyla kişiyle birlikte ölüme değin var olmaya devam etmektedir.

4.8. Kapatma Dövmesi

Kapatma dövmeleri ameliyat ve çeşitli yara izleri için yapılabildiği gibi kişinin kötü uygulanmış ya da anlamını yitirmiş dövmelerinin üzerine de gerçekleştirilmektedir (KK-1). Görselde bir köpek balığı yer alır. Kişide bir köpek saldırısı sonucu yara oluşmuştur. Kişinin sevdiği hayvan balık olduğundan dolayı da dövme sanatçısı böyle bir tasarım yapmıştır (KK-1). Burada kültürel bir altyapı üzerine şekillenen bir anlamdan çok işlevsel bir bakışla estetik amaçlanmıştır. Bahsi geçtiği üzere kapama dövmeleri yoğun, karmaşık ve doygunluğu yüksek çalışmalardan oluşmakta, bu şekilde yara izi örtülmektedir.

Görsel 8. Kapatma dövmesi örneği (KK-1).

Sonuç

Dövmeler geçmişten bugüne uygulanma sebebi, yöntemi, malzemeleri ile çeşitlenerek gelmiştir. Tarihe bakıldığında genel düşünce yapısı ve dövmelere eğilim kolektif bir düşüncenin, inancın yansımaları olarak görülmüştür. Günümüzde de dövme sanatçılarının kaynaklarının Türk kültüründen izler taşıdığı görülmüştür. Buna göre dövme sembolleri kültürel bir altyapıya dayanmaktadır. Öte yandan kişinin hikâyesinin, bireysel tercihlerin dövme sürecinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında kişinin sosyal bağlamının şekillendirici olduğuna ulaşılmıştır. Sanatçı bu tarihi sembolleri kişinin hikâyesiyle harmanlayarak bir görsel oluşturmakta, kişiye işlendiğinde ise bir temsil hâline gelmektedir. Bu durum da dövmenin maddi bir kültür unsuru olarak kültürel bağlantısını ortaya çıkarmıştır.

Dövme sanatçılarının süreçte önemli rol oynadıkları görülmüştür. Bu yüzden ileriki çalışmalar bizzat dövme sanatçılarına eğilerek özel bir çalışmaya gidebilir, gelenekte büyük rolleri olan sanatçıları daha iyi anlamayı sağlayabilir. Bakıldığında dövme sanatçılarının varlığı, gelişimi ve yeni nesilleri eğitimi gelenek aktarımında önemlidir. Bu noktada sanatçıların yetişmesinde usta-çırak ilişkisinin varlığı görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda meslek folkloru içerisinde dövme sanatçıları ele alınarak konuya geniş bir perspektiften yaklaşılabilir. Bunun yanında dövme yaptıran kişilerin psikolojisi ayrıca ve detaylı bir incelemeye alınabilir. Özellikle psikologlar, psikiyatristler ile yapılacak görüşmeler meselenin derinleşmesini sağlayabilir. Bu şekilde geçmişten bugüne çeşitli dönüşümler geçiren dövmelerin insan özetindeki değişkenliği ortaya konulabilir.

Kaynakça

- Akarsu, Şeyda (2022). *Dövme Sanatı (Tattoo) ve Deri*. Ankara: İksad Yayınevi.
- Altun, Zafer (2019). "Türk Kültüründe "Kurt Kavramı" Üzerine Bir İnceleme". *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi*, 8(22): 91-108.
- Bayburtlu, Irmak (2011). "Kimlik Yaratan Bir Süreç Olarak Tasarım ve Tasarım Yönetimi Kavramları". *Akdeniz Sanat Dergisi*, 4 (7): 14-18.
- Baysal, Adnan (2021). *Materyal Kültür ve İnsan Yeni Yaklaşımlar*. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
- Begiç, Hacer Nurgül, Çapık, Hamidiye Önal (2020). "Anadolu Kültüründe Damga/Tamga/Dövme: Mardin Örneği". *Milli Folklor Dergisi*, 16(26): 153-174.
- Cohen, Anthony Paul (1999). *Topluluğun Simgesel Kuruluşu*. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Connerton, Paul (1999). *Toplumlar Nasıl Anımsar?* Çev. Alâeddin Şenel. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Çelik, Melahat (2017). Kukla ve Kukla Tiyatrosu. *Researcher: Social Science Studies*. 5(4): 466-476.
- Eliade, Mircea (2005). *Dinler Tarihi İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi*. Çev. Mustafa Ünal. Konya : Serhat Kitabevi.
- Evecen, Arzu., Acar, Merve (2020). *Kültürle Giydirilmiş Bedenler*. Ankara: İksad Publishing House.
- Fırat, Mümtaz (2022). *Kaybolan İzler Güneydoğu'da Geleneksel Dövme ya da Dek ve Dak*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Hazar, Mehmet (2006). "Mardin "Kızıltepe-Bozhöyük" Yöresinde Beden İşaretleri". *Çukurova Üniversitesi Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi*.
- Kang, Miliann. , Jones Katherine (2007, Winter). Why Do People Get Tattoos? *Sage Publications, Inc. and American Sociological Association*, 6(1): 42-47.
- Kaya, Muharrem (2015). *Mitolojiden Efsaneye Türk Mitolojisinin Türkiye'deki Efsanelerdeki İzleri*. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
- Koçu, Reşat Ekrem (1967). *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*. Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
- Kotancı, Aykut Yaşar (2024). "Kars Mezar Taşı Sözlere Üzerine Bir İnceleme". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(47): 1152-1172.
- Levi-Strauss, Claude (2012). *Yapısal Antropoloji*. Çev. Adnan Kahiloğulları. Ankara: İmge Kitabevi.
- Ögel, Bahaeddin (2010). *Türk Mitolojisi (Cilt 1)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Örnek, Sedat Veyis (1973). *Budunbilim Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumları Yayınları.
- Sancılı, Fatih (2023). "İslâm Kültüründe Kıyamet Mitolojisinin Temel Eskatolojik Mitleri". *Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı)*: 113-124.
- Tietze, Andreas. (2016). *Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (Cilt 2)*. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
- Uraz, Murat (1994). *Türk Mitolojisi*. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
- URL-1: <https://dovmemalzemesi.net/blog/icerik/dovme-boyalari-hakkinda-bilgiler?srsId=AfmBOorxISnfcM71ntyebBw-Eo-VeWYU-mEGpKqQkQAe8GMbl4FjobY5> (Erişim: 16.12.2024).
- Woodward, Ian (2016). *Maddi Kültürü Anlamak*. Çev. Ferit Burak Aydar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Akad Erzen, 1971, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 27.11.2024).
- KK-2: Atılay Altay, 1983, medikal estetik uzmanı, Kocaeli. (Görüşme: 27.11.2024).
- KK-3: Berkem Turgal, 2000, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-4: Eylem Altun, 1978, inşaat sektörü, Kocaeli. (Görüşme: 29.11.2024).
- KK-5: Mehmet Yıldırım, 1991, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-6: Mine Temiz, 1973, medikal estetik uzmanı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-7: Nedim Akelma, 1993, dövme sanatçısı, Kocaeli. (Görüşme: 22.11.2024).
- KK-8: Özgür Artık, 1977, dövme sanatçısı, İstanbul (Görüşme: 15.10.2024).